

HAYOTIY SHAKLLARNI O‘RGANISH BO‘YICHA QILINGAN TADQIQOTLAR.

Zokirova Muslima Qobiljon qizi

Andijon Davlat Pedagogika instituti

Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti biologiya yo‘nalishi 202 – guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971365>

Qabul qilindi: 24.05.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-162-165

Annotatsiya: Hayotiy shakl o‘simlik vegetativ tanasinning o‘simlik unib chiqqanidan to hazon bo‘lgunigacha o‘tgan yashash davrida tashqi muhitga moslanishi, o‘simliklarning ekologik tasnif birligi ya’ni moslanuvchanlik sturkturasi bir-biriga o‘xshash o‘simliklar guruhi. Hayotiy shakl evolutsiya jarayonida turli iqlim tuproq va biotsenotik sharoitlarda tabiiy tanlanish natijasida vujudga keladi.

Kalit so‘zlar: fiziologik, fanerofitlar, hayotiy shakl, terofitlar, nanofanerofitlar, biotsenotik, gemikrofitlar.

Abstract: The life form is the adaptation of the vegetative body of the plant to the external environment during the period of its existence, from the time the plant germinates to the time it dies, the unit of ecological classification of plants, that is, a group of plants with a similar structure of adaptation. A life form in the process of evolution arises as a result of natural selection in different climatic soil and biocenotic conditions.

Key words: physiological, phanerophytes, life form, therophytes, nanophanerophytes, biocenotic, hemicrophytes.

Аннотация: Жизненная форма – это приспособление вегетативного тела растения к внешней среде за период его существования, с момента прорастания растения до момента его отмирания, единица экологической классификации растений, то есть группа растений со сходной структурой приспособления. Жизненная форма в процессе эволюции возникает в результате естественного отбора в различных почвенно-климатических и биоценологических условиях.

Ключевые слова: физиологические, фанерофиты, жизненная форма, терофиты, нанофанерофиты, биоценологические, гемикрофиты.

ASOSIY QISM.

“Hayotiy shakl“ termini 1884 – yili Daniyalik botanik E.Varming tomonidan taklif etilgan. Hayotiy shakllar haqidagi ta’limotning sarchashmalari Teofrast, A.Gumbold, A. Grizebax, O. Drude, E.Varming, F. Klements, T. Kerner, Yu. Odum, va boshqa bir qator mufassirlarning ishlarida mavjud bo’lsa ham, hozirgi zamon hayotiy shakllar tizimining otasi bo’lib, Daniyalik botanik K. Raunker deb hisobladi. U 1905 yili o’simliklarning hayotiy shakllarining tasnifini tuzishni taklif etgan va muvaffaqiyatli tasniflagan. O’simliklar ekologiyasidagi uning bu ishi K.Linneyning o’simliklar sistematikasi sohasidagi olamshumul ishidan kam bo’lmagan holdagi ahamiyatga ega.

T.K.Gorishina Raunkerning bu ishini tahlil qilib yozadi: - “Bu belgi bir qarashda xuddi juz’iy, xususiy, tipik, chuqur biologik ma’noni beradi, ya’ni o’simlikning aynan o’sishini davom ettirishi, keskin o’zgarib turadigan muhit sharoitida, turning mavjud bo’lishini ta’minlashni ko’zda tutib mo’ljallangan meristema (hosil qiluvchi to’qima) ni himoyalashdan iborat.

O’simliklar joy landshaftini belgilovchi tashqi qiyofasiga tegishli asosiy shakllarining birinchi fizionomik tasnifini nemis tabiat-shunosi A.Gumboldt sharhlab bergan (1806). U o’simliklarning 19 xil Hayotiy shaklini ajratgan. Keyinchalik o’simliklarning o’ziga xos moslashuv alomatlariga qarab tasniflavishi paydo bo’ldi. Daniyalik botanik K.Raunkiye o’simliklarning qishlashga moslanishi haqidagi ko’pchilikka manzur bo’lgan tasnifida Hayotiy shaklni 5 tipga: fanerofitlar, xamefitlar, gemikriptofitlar, kriptofitlar, terofitlarga bo’lgan.

1. Fanerofitlar – noqulay sharoitni o’tkazishga mo’ljallangan kurtaklarga ega va ular joylashgan eng keyingi novdalari yerdan balandda (30 sm dan yuqori) joylashgan o’simliklar. “Faneros“ so’zi “yaqqol ko’rinib turuvchi“ degan ma’noni anglatadi. Bu tip 15 kenja tipga bo’linib, daraxtlar, butalar va lianalarni o’z ichiga oladi. Kenja tiplarga bo’linish o’simliklarning kattaligi (mega-, meza-, mikro-, nanofanerofitlar) va barglarini to’kilishi (doimo yashillar va hazonrezgilar) belgisiga qarab amalga oshiriladi.

2. Xamefitlar – noqulay sharoitni o’tkazishga mo’ljallangan kurtaklari va keyingi novdalar yer yuzasiga yaqin joylashgan (30 sm gacha) qorli hududlarda qishda qoplab berkitadigan, issiq hududlarda o’simliklarning chala chirigan o’dimlik qoldiqlari ostida qoladigan poyali o’simliklar. “Xameo “so’zi“ past va yerbag’irlovchi“ degan ma’noga ega. Bu hayotiy shaklni Raunker yarimbutalar, passiv xamefitlar faol xamefitlar va yostiqsimon o’simliklardan iborat 4 ta tipga bo’lgan.

3. Gemikrofitlar – ularning novdalari ular uchun noqulay bo‘lgan davrlarda tuproq yuzasidan yuqorida bo‘lgan qismi o‘simlikning yer ustki poya va barglar qoldiqlari bilan himoyalangan o‘simliklar guruhi hisoblanadi. Ana shularning qayta tiklanuvchi kurtaklari saqlangan bo‘lib ular keyingi mavsumda gul va bargli novdalarni hosil qiladi. Bu hayotiy shaklni Raunker protogemikriptofitkar, qisman to‘pbargli gemikriptofitlar va to‘pbargli gemiriptofitlarga bo‘lgan.

4. Kriptofitlar – noqulay davrni o‘tkazish uchun mo‘ljallangan kurtaklari va so‘nggi novdalari tuproq ostida yoki suv havzasining tagida joylashgan o‘simliklar guruhi. Bu hayotiy shakl geofitlar (ildizpoyalilar, tugunaklilar, tugunakpiyozboshlilar, piyozboshlilar, ildizli geofitlar) geofitlar va gidrofitlarga bo‘linadi.

5. Terofitlar – noqulay mavsumni faqat urug‘ va spora holatida o‘tkazadigan o‘simliklar. Barcha floralar tarkibidagi o‘simliklarning asosiy qismi oxirgi 3 ta guruh (gemikriptofit, kriptofot, va terofitlar) hayotiy shakllariga tegishli hisoblanadi. Tropik, subtropik va mo‘tadil iliq o‘rmon mintaqalari bundan mustasno.

O‘zbekistonning qator hududlari o‘simliklar qoplamidagi turlarning hayotiy shakllari bo‘yocho tasniflari ishlab chiqilgan. Jumladan, Janubiy-Garbiy Tyan-Shanning Ozbekiston hududida tarqalgan 2056 (Tojiboyev 2010) turlarining biologik spektri haqidagi ma’lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan. O‘simliklarning hayotiy shakllar bo‘yicha tasniflashda Raunker tasnifi asos qilib olingan.

Janubi-G‘arbiy Tyan-shan florasining biologik spektri (foizlarda, K.Tojiboyev bo‘yicha, 2010)

Hayotiya shakllar tiplari	Jami turlar soni	Ulushi %
Fanerofitlar, jumladan,	123	5,98
mezofanerofitlar,	10	0,48
mikrofanerofitlar,	45	2,19
nanofanerofitlar,	68	3,31
Xamefitlar	104	5,06
Gemikriptofitlar	1067	51,90
Kriptofitlar	239	11,62
Terofitlar	523	25,44
Jami	2056	100

Hayot shakllarini o‘rganish ayniqsa I.G. Serebryakovning tadqiqotlari bilan boyitildi. U quyidagi batafsil ta’rifni beradi: "Yuksak o‘simliklardagi hayot shakli ekologik va morfologik nuqtai nazardan ma’lum bir guruh o‘simliklarning (shu jumladan, ularning er osti organlarining) umumiy ko‘rinishi (odati) turi sifatida belgilanishi mumkin. muayyan muhit sharoitida o‘sish va rivojlanish natijasida

ontogenez. Tarixan bu habitus berilgan tuproq-iqlim sharoitida o‘simliklarning shu sharoitlarga moslashuvining ifodasi sifatida shakllangan” (I. G. Serebryakov, 1964). I. G. Serebryakovning fikricha, o‘simlikning hayot shakli uning vegetativ organlari tizimi tomonidan yaratilgan. Hayot shakli morfologik va ekologik kategoriyadir.

I .G. Serebryakov (1962 ,1964) ishlab chiqqan hayotiy shakllarning sistemasi ham ancha qiziqarli. Bu sistema ierarxiya – bosqichma bosqich bo‘ysunish asosida bo‘lib, ancha murakkab hayotiy shakllarni 6 ta kategoriyaga bo‘lgan: bo‘lim – tip – sinf – kenja sinf – guruh – seksiya. Barcha o‘simliklarning shakllari 4 bo‘limga bo‘linadi: daraxt o‘simliklar, yarim daraxtsimon o‘simliklar, quruqlik o‘tlari, suv o‘simliklari. I.G. Serebryakov o‘zining sistemasini katta daliliy materiallar bilan asosladi va u tomonidan keltirilgan yuksakdan tubangacha bo‘lgan birliklar hozir ham amalda keng qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1 . Geobotanika asoslari. A. C.Yuldashev, Sh.J . Tojiboyev, A.A.Imirsinova , M.U Tojiboyev. Toshkent – 2021.” FAN ZIYOSI nashriyoti.
2. Pratorov. O‘, Shamsuvaliyeva. L, Sulaymonov. E, va bosh. Botanika (morfologiya, anatomiya , sistematika, geobotanika) Toshkent “Ta’lim“ nashriyoti 2010.
3. Mustafayev. C.M.Botanika Toshkent, “O‘zbekiston” 2002 .

Axborot saytlari:

4. uz.m. wikipedia. Org